

Utilizações práticas da lã sem valor comercial: Soluções e aplicações criativas

www.af4eu.eu

Fio de lã e fuso

Na Região da Terra Fria Transmontana, a lã proveniente de ovinos das raças autóctones Churra Galega Bragançana Preta ou Branca e Churra Galega Mirandesa tem sido tradicionalmente usada na confeção de vestuário e utilidades domésticas (ex. camisolas, meias, colchas, tapetes), assim como, de artigos de apoio às atividades agrícolas (ex. sacos de cereal e alforges). Comparativamente a outras raças, estas não apresentam fibras com a finura exigida pelo setor têxtil, no entanto, dadas as suas características, como a maior espessura e comprimento, podem ser valorizadas para diferentes finalidades. O aproveitamento de lã em Portugal tem registado uma diminuição ao longo dos últimos anos, e sujeita a uma contínua desvalorização. A tosquia, necessária para o conforto térmico e higiene animal, é muitas vezes vista como um encargo financeiro para o produtor e a lã como um resíduo difícil de eliminar. Importa destacar que, devido às suas características, a lã tem revelado um grande potencial e diversas possibilidades de aproveitamento como material de isolamento térmico, acústico e retardador de fogo. O seu uso destaca-se nas indústrias da construção civil (por exemplo, em paredes internas) e têxtil (como em uniformes de bombeiros e edredões hipoalergénicos), além de ser empregue na estofagem de mobiliário, no reforço de tijolos, no isolamento de embalagens e como material absorvente, nomeadamente para conter derrames de óleo. Tem também sido amplamente utilizada em iniciativas e projetos de artesanato e em diversas dimensões artísticas. Este produto natural pode ainda ser utilizado como cobertura de solo em jardins ou hortas (mulching), reduzindo o crescimento de plantas indesejadas, e controlando a temperatura e retenção de humidade no solo. Além disso, durante a decomposição, a lã enriquece o solo com matéria orgânica, melhorando a sua fertilidade. O uso da lã constitui uma alternativa natural e biodegradável tanto às fibras sintéticas, como a outros compostos químicos, e a sua produção sustentável contribui para a importante descarbonização da economia.

Isa Aleixo-Pais(1); Isabel Sá(2); Ana Carolina Farias(3); Eduardo Pousa(3); Marina Castro(1)

(1) CIMO, LA SusTEC, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal
(2) Centro Ciência Viva de Bragança, R. do Beato Nicolau Dinis 35, 5300-252 Bragança, Portugal
(3) Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

Funded by
the European Union

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.